

GUÍA PARA LA BÚSQUEDA DE LITERATURA ACADÉMICA EN ENTORNOS DIGITALES

ELABORADO POR DANIELA DULCE MOSTACERO

MARZO, 2026

INTRODUCCIÓN

La búsqueda de referencias académicas es una de las principales actividades en el proceso de investigación. Actualmente, muchas y muchos alumnos o docentes inician este proceso utilizando buscadores comerciales como Google. Sin embargo, esta búsqueda suele comenzar en forma de preguntas simples, sin aprovechar al máximo herramientas como los operadores booleanos o las funciones avanzadas de filtrado. Además, pocas veces se considera las limitaciones de esta plataforma.

En esta guía podrán encontrar consejos prácticos para optimizar sus búsquedas en Google y se explicará el uso de otras herramientas digitales como ResearchRabbit o Connected que pueden ayudar a mejorar la búsqueda de información.

A. CÓMO BUSCAR EN GOOGLE

Aprenderemos a utilizar caracteres especiales y operadores booleanos para limitar y perfeccionar nuestra búsqueda en Google.

1. USO DE OPERADORES BOOLEANOS Y COMANDOS

- Si se desea buscar una frase o un término exacto este se debe escribir entre comillas. Para incluir en la búsqueda más de una palabra o frase se recomienda utilizar **y**, **and**, **+**.

- Búsqueda para que se incluya uno u otro término, esto no implica que necesariamente sea ambos. Para ello, utilizar **OR** o la pleca **|**.

- Para excluir palabras en la búsqueda se utiliza el signo de menos **"-"**.

- Para buscar según el tipo de archivo, utilizar el comando **filetype:** (doc, pdf, ppt, xls).

- Para buscar páginas donde al menos una palabra se encuentre en el título **intitle:**

Además, es posible combinarlo con otros operadores.

- Para buscar páginas que contengan todas las palabras de la búsqueda se encuentren en el título y que no necesariamente estén juntas, se utiliza el comando **allintitle:**

- Para realiza búsquedas en una página web en específico se utiliza el comando **site:**

También, es posible usar este comando para realizar búsqueda en un dominio general.

- Utilizar paréntesis () para combinar operadores. Sirve para organizar la lógica en la búsqueda.

- Búsqueda por autor es necesario dirigirse a [Google Académico](https://scholar.google.com/) y utilizar el comando **author:**

Google Académico

author:"Anacleto Pons"

Conoce más sobre operadores de búsqueda en GoogleGuide:
https://www.googleguide.com/advanced_operators_reference.html

2. BÚSQUEDA AVANZADA

Te permite realizar una búsqueda especializada sin utilizar comandos ni operadores booleanos.

3. PERSONALIZA TU UBICACIÓN

Sirve para adaptar los resultados de búsqueda y acceder a portales académicos o bibliotecas digitales que ofrecen en otros países o regiones.

4. ¿QUÉ NO TE DICE GOOGLE?

Si bien Google es un buscador de gran alcance, presenta una serie de limitaciones que es importante considerar al realizar una búsqueda académica o especializada.

Limitación	Descripción
Contenido no indexado (deep web).	Algunas páginas bloquean el acceso a los motores de búsquedas comerciales.
Páginas con baja visibilidad	Google prioriza el SEO (posicionamiento web) y la popularidad de la página, no su rigurosidad ni calidad académica.
Sesgo del algoritmo	Google adapta los resultados según tu historial de búsqueda, ubicación y comportamiento. Con ello, puede limitar tu exposición a nuevas fuentes.

B. HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA BÚSQUEDA ACADÉMICA

Además de Google, existe un ecosistema de herramientas gratuitas o de acceso parcial que permite explorar la literatura académica de forma más precisa y visual. La siguiente tabla ofrece una comparación general de algunas herramientas:

Herramienta	Descripción	¿Gratuita?
Research Rabbit	Visualización de redes de cita. Explora conexiones entre autores.	Sí
Connected Papers	Gráfico visual de literatura relacionada.	Sí
OpenAlex	Base bibliográfica abierta de gran escala.	Sí
Zenodo	Repositorio de acceso abierto para artículos, datasets, software y preprints.	Sí

1. RESEARCHRABBIT

Es una herramienta gratuita que te permite descubrir, organizar y visualizar en forma de redes la literatura académica. Esta plataforma pone énfasis en las relaciones entre autores, artículos y temas.

PASOS

1. Crear una cuenta en ResearchRabbit: <https://www.researchrabbit.ai/>
2. Crear una colección haciendo clic en New Colección. Esto funciona como una carpeta. Añades un nombre a tu colección para posteriormente empezar a agregar artículos.
3. Puedes explorar artículos relacionados o similares. Además, de poder explorar redes de autoría.
4. Te permite importar colecciones de Zotero.

C. EVALUAR LA BIBLIOGRAFÍA QUE ENCUENTRES

Saber encontrar bibliografía es solo la mitad del trabajo: también es necesario saber evaluarlas. No toda información disponible en línea, incluida la que aparece en buscadores académicos o no, tiene el mismo nivel de rigor. La siguiente tabla presenta criterios mínimos de evaluación:

Criterio	Qué observar
Revisión por pares	¿El artículo fue evaluado por especialistas antes de publicarse?
Autoría y filiación	¿Quién escribe y desde qué institución? ¿Tiene trayectoria en el tema?
Revistas predatoras	Verificar en Beall's List o Scimago si la revista tiene rigor editorial.
Fecha de publicación	Considerar la vigencia del argumento y si el campo ha cambiado desde la publicación.

RECOMENDACIONES

Tanto Google como ResearchRabbit son excelentes herramientas para iniciar a explorar un tema, pero no son suficiente si lo que se busca es realizar un investigación rigurosa. Por eso, invito a explorar catálogos de bibliotecas, bases de datos académicas como Redalyc, Dialnet o JSTOR, y repositorios de tesis donde podrán encontrar investigaciones especializadas que muchas veces no están indexadas a Google. Además, de evaluar las referencias encontradas, especialmente las provenientes de buscadores comerciales.

Investigar no es solo buscar, sino saber dónde y cómo buscar.

Sobre la autora

Daniela Dulce Mostacero, bachiller en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), con máster en Historia y Humanidades Digitales por la Universidad Pablo de Olavide (España). Miembro de la Red de Humanidades Digitales y de la Asociación Peruana de Historia y Estudios Sociales de la Ciencia, la Tecnología y la Salud. Participó en el proyecto de recuperación del patrimonio bibliográfico documental del incendio de 1943 en la Biblioteca Nacional del Perú. Se ha desempeñado como asistente de investigación para diferentes instituciones académicas e investigadores. También fue voluntaria en la identificación del archivo de la feminista María Jesús Alvarado (1878-1971). Actualmente, ocupa el cargo de coordinadora general y líder digital de Coordenadas de Mujeres, proyecto de historia pública digital que cartografía espacios con nombres de mujeres. Sus investigaciones versan sobre políticas de población, salud sexual y reproductiva, crímenes pasionales y humanidades digitales.